

KOMPAZIT KURILSH MATERIALLARI POLISTIROLLI BETON BLOK XUSUSIYATLARI

Askarov X

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti.

Elektron pochta: asqar.xasanboy7413@gmail.com

Kayumov A

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti.

asilbekqayumov38@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qurilish materiallari ishlab chiqarishda polistrolli beton blokning konstruksiyalarning mustaxkamligi va turlarini tahlili to'g'risida yechim va tahlillar natijasida intensivlashtirish usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Polistrolli beton blok, Bino, Metall, qurilish, suv, to'sin, qurilish, qurilish qorishmalari.*

Respublikamizda keyingi yillarda yurtimizda ulkan bunyodkorlik-qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Qurilish ishlari shaharu qishloqlarda jadal olib borilmoqda. Shu bilan bir qatorda yildan-yilga energiya tejamkor, import o'rnini bosuvchi, innovatsion va yangi turdagi qurilish materiallariga bo'lgan talab ham ortib bormoqda. Xususan, qurilish materiallariga bo'lgan talab nafaqat mahalliy balki jahon bozorlarida ham kun sayin o'sib boryapti. Ushbu yuqori ichki talabga mos ravishda yurtimizda qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi so'nggi yillarda sezilarli darajada oshdi. Bundan tashqari qurilish materiallari ishlab chiqarishni yanada kengaytirish, mahsulot turini ko'paytirish maqsadida, mazkur sohada yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Tarmoq korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini diversifikatsiya qilish va ishlab chiqarish hajmlarini kengaytirish, mahalliy xom ashyo resurslarini qayta ishlash sohasida ijobiy natijalarga erishilmoqda. So'nggi raqamlarga nazar soladigan bo'lsak, 2022 yilda qurilish materiallari sohasidagi korxonalar tomonidan mahsulotlar ishlab chiqarildi. 2016 yilda ushbu ko'rsatkich 6,8 trln so'mni tashkil etgan bo'lib, o'sish sur'ati 3,2 barobarga yetdi. Ushbu raqamlarni o'sishida kompozit materiallarini turlariga polistirol betonlar bloklarni ishlab chiqarish kengaytirilyapti bu qurilish materiallarini xususiyatlari va xarakteristikasi to'g'risida ma'lumot keltiramiz. Polistirolli beton blok D400 (60 x 30 x 20 sm) Polistirol plombali

beton bloklari devorlarni qurishda keng qo'llaniladigan beton konstruksiyalarning eng engil turlaridan biridir. Blokdagi engil polistirolni mavjudligi uni past og'irlik va yuqori issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlarini ta'minlaydi. Polistirolli beton blok turli xil salbiy ta'sirlarga chidamli zich, bardoshli qurilishga ega.

Polistirolli beton blokning qisqacha xususiyatlari:

Brend - D400

O'lchamlari - 60 x 30 x 20 sm

Zichlik, kg/m³: 400

Issiqlik o'tkazuvchanligi, WmS: 0,05 - 0,145

Kuch, V: 2,5 gacha

Suvni yutish, umumiy massaning% i: 5 - 6

Siqilish, mm / m²: 0,5

Sovuqqa chidamlilik, tsikllar: 70 - 150

Haroratga qarshilik

Polistirolli beton blok - GOST-33929-2016

Kompaniyamiz GOSTning barcha talablari va standartlariga javob beradigan va yuqori texnik va ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan yuqori sifatli ko'pikli beton mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Biz ikkita asosiy yo'nalishda ishlaymiz: qurilish va sanoat. Sanoat: ko'pikli beton, yarim quruq beton, penoblok va lego penoblok ishlab chiqarish uchun uskunalar ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi.

Xususan Qurilish: ko'pikli beton mahsulotlarini yetkazib berish va qurilish sohasida xizmatlar ko'rsatish. Bizning ko'pikli beton mahsulotlarimiz Bug'dek engil - Po'latdek kuchli.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. N.A. Samig'ov "Qurilish materiallari va buyumlari" darslik. Toshkent Cho'lpon 2013-yil.
2. Metall konstruksiyalar darsligi 2002-yili «Po'lat qurilmalar» va. 2004-yili nashr qilingan «Maxsus metall konstruksiyalari» o'quv.
3. Анализ мест ректификационной колонны в ОА «Farg'onaazot». "Экономика и социум" за публикацию в международном научно-практическом журнале Россия 24 январь ISSN 2225-1545 № 1(80)-2021 г Isomiddinov A.
4. Bino va inshootlarni qurilishida ishlatiladigan g'ishtlarning tahlili. "SCIENTIFIC PROGRESS" Scientific Journal Volume # 1 ISSUE # 6 ISSN 2181-1601 O'zbekiston 2021 yil 30 aprel 1112-1116 betlar. Askarova M.B., Axmadaliev U.Sh.

5. *Improving The Design Of Internal Plates In Columnar Apparatus. The Amerika Journal of Engineering and Technology Volume 03 ISSUE 05-2021 (ISSN-2689-0984) AQSH May 2021 Pages:1-8 IMPACT FACTOR 5.705. Muxamadsodiqov K.J.*
6. *Improving The Design Of Internal Plates In Columnar Apparatus. Researchjet Journal of Analysis and Inventions Volume 02 ISSUE 05-2021 (ISSN-2776-0960) Indaneziya May 2021 Pages:1-8 DOI 10.17605 / OSF.IO / WPJY9. Muxamadsodiqov K.J.*
7. *Drying and burning of nickel hydrocarbonate. International Journal of Innovations in Engineering, Research and Technology Volume 8 ISSUE 6 (ISSN-2394-3696) Indiya iyun 2021 y IMPACT FACTOR 5.525. Axunboev O.*
8. *“Farg‘onaazot” AJ sirka kislotasini rektifikatsiya kalonnasini optimallashtirish. “Zamonaviy ishlab chiqarishning ish samaradorligi va energoresurs tejamliligini oshirish muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 3-4 oktabr Andijon 2018 yil 822-824 betlar. Axunboev O., Voxidova N.*
9. *Rektifikatsiya jarayonlarining moddiy va issiqlik balanslarini tadqiq qilish. Учаснику первой международной научно-практической конференции на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях Феогана 2019 год 24-25 май 5-том 277-280 бет. Muxamadsodiqov K.J., Voxidova N., Raximova M.I.*
10. *“Farg‘onaazot” AJ da rektifikatsion kalonna apparati tarelkalari taxlili. Namangan davlat universitetida o‘tkazilib kelayotgan ananaviy “Yangi O‘zbekistoni qurish va rivojlantrishda yoshlar faolligi” mavzusidagi IV onlayn anjumani Namangan 2020 yil 25-May 2-seksiya № 2-026 87-90 betlar. Rajabova N, Isomiddinov A.*